

**МЕТАГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ РИЗОСФЕРЫ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**
**METAGENOMIC ANALYSIS OF THE RHIZOSPHERE OF GRAIN
CROPS IN WESTERN SIBERIA**

А.А. Киселёва, Н.Н. Шулико

А.А. Kiselyova, N.N. Shuliko

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск

Omsk Agricultural Research Center, Omsk

E-mail: alina.veinbender@mail.ru

*Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда
№ 23-76-10064, <http://rscf.ru/project/23-76-10064>*

Аннотация. В ходе проведения исследований выявлено преимущественно положительное воздействие биопрепаратов ассоциативной азотфиксации на грибное сообщество почвы (ризосферы) опытных участков, расположенных в разных почвенно-климатических зонах. При бактеризации семян отмечен рост сапротрофных родов грибов, а также ингибирование патогенных грибов рода: *Alternaria*, *Blumeria*, *Fusarium* и др.

Abstract. The research revealed a predominantly positive effect of biologics of associative nitrogen fixation on the fungal community of the soil (rhizosphere) of experimental sites located in different soil and climatic zones. During bacterization of seeds, the growth of saprotrophic fungal genera was noted, as well as the inhibition of pathogenic fungi of the genus: *Alternaria*, *Blumeria*, *Fusarium*, etc.

Ключевые слова: метагеномный анализ, микробиом, ITS2, почвенные грибы.

Keywords: metagenomic analysis, microbiome, ITS2, soil fungi.

ВВЕДЕНИЕ

В течение последних 20 лет метагеномика активно применяется для исследования структуры и разнообразия почвенных микробных сообществ, а также их взаимосвязи с внешними условиями. Развитие молекулярно-биологических методов, в частности, выделение и анализ тотальной микробной ДНК из почвы, ознаменовало новый этап в почвенной микробиологии. На микробиом почвы влияют разнообразные факторы: тип почвы, погодные условия, использование микробных препаратов. Эти факторы влияют на активность и направленность биологических процессов в агроценозах, а состояние микробоценоза позволяет объективно оценить их воздействие на агроэкосистемы [1, 2].

Исследования выполнены на полях Омского АНЦ. Грибная компонента микробиома проанализирована в двух зонах Омской области: южная лесостепь (лугово-черноземная среднемошная среднегумусная тяжелосуглинистая почва) и подтайга (серая лесная оподзоленная среднемошная суглинистая). Семена овса Сибирский геркулес и пшеницы Тарская 12 (Омской селекции) инокулировали препаратами Мизорин и Флавобактерин полученными из ВНИИСХМ г. Пушкин.

Для выделения тотальной ДНК грибной биомассы из образцов почвы был использован протокол RИAM [3]. Таксономический состав грибного сообщества определяли на основании анализа ампликонных библиотек фрагментов рибосомальных оперонов грибов ITS2. Первоначальная обработка полученных данных, а именно, демультимплексирование образцов и удаление адаптеров, проводилась с помощью программного обеспечения компании Illumina (Illumina, США). Для представления данных таксономического анализа использовались средства программного пакета QИМЕ [4].

На основе метагеномного анализа почвы, исследован компонент микробиома (род) микроскопических грибов на разных почвах. Их таксономическая структура впервые стала объектом изучения метагеномными методами в условиях южной лесостепи и подтайги Омской области Западной Сибири.

Филогенетический анализ почвенных грибов на основе анализа последовательностей генов ITS выявил 19 основных родов, заселяющих ризосферу зерновых культур: *Giberella*, *Mortierella*, *Chaetomium*, *Cladosporium*, *Rhizopus*, *Fusarium*, *Podospora*, *Pseudogymnoascus*, *Alternaria*, *Setophoma*, *Blumeria*, *Myrothecium*, *Trihoderma*, *Clostridium*, *Microdochium*, *Fusicola*, *Clonostachys*, *Peniccilum*, *Bipolaris*, а также неклассифицированные рода (рис.).

При интродукции бактерий наблюдали рост сапротрофных родов грибов по отношению к контрольным вариантам - *Pseudogymnoascus*, *Chloridium*, *Clonostachys*, *Trihoderma* и др., а также активно проявлялись фунгицидные свойства интродуцированных в почву штаммов бактерий относительно фитопатогенных грибов родов *Alternaria*, *Blumeria*, *Fusarium* и др.

Рисунок. Состав и представительство доминирующих родов грибов в микробиоме лугово-черноземной и серой лесной почвы (ризосфера), 2023 г.

Выявлено преимущественно положительное воздействие биопрепаратов ассоциативной азотфиксации на грибное сообщество почвы (ризосферы) опытных участков, расположенных в разных почвенно-климатических зонах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Семенов, М. В. Метабаркодинг и метагеномика в почвенно-экологических исследованиях: успехи, проблемы и возможности / М. В. Семенов // Журнал общей биологии. – 2019. – Т. 80, № 6. – С. 403-417.

2. Андронов Е.Е. Пути сокращения метагеномики для практических приложений в исследованиях окружающей среды / Е. Е. Андронов, М. В. Семенов, А. А. Кичко [и др.] // Plamic2024 : Материалы IV Международной научной конференции «Растения и микроорганизмы: биотехнология будущего» и III Всероссийской конференции с международным участием «Механизмы адаптации микроорганизмов к различным условиям среды обитания», Байкальск, 15–22 сентября 2024 года. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2024. – С. 332. – EDN HUQXGV.

3. Pinaev A.G., Kichko, A.A., Aksenova T.S., Safronova, V.I., Kozhenkova E.V., Andronov E.E. RIAM: A Universal Accessible Protocol for the Isolation of High Purity DNA from Various Soils and Other Humic Substances // Methods Protocols. 2022. № 5 (6). P. 99. <https://doi.org/10.3390/mps5060099>

4. Caporaso J.G. QIIME allows analysis of high-throughput community sequencing data / Caporaso J.G., Kuczynski J., Stombaugh J. [et al.] // Nature Methods. 2010. Vol. 7. No 5. Pp. 335–336. <https://doi.org/10.1038/nmeth.f.303>